

TASVIRIY SAN'AT FANINI O'QITISH VA O'QUVCHILARDAGI RASSOMLIKKA QIZIQISHINI ORTTIRISH

Malohat Baltabayeva

**Qoraqalpogiston Respublikasi Amudaryo tumani,
69-sonli maktabning Tasviriy san'at va chizmachilik fani o'qituvchisi**
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8133616>

Annotatsiya: Bu maqolada tasviriy san'at fanini o'qitishning va o'quvchilardagi rassomlikka qiziqishni orttirishning muhimligi ko'rsatiladi. Maqolada tasviriy san'atning turli xil usullari, ularning tarixi va kelajakdagi ahamiyati haqida ma'lumot beriladi. Maqolada tasviriy san'atning o'qitilishida amaliy mashg'ulotlar, darsliklar va o'quv materiallarini tuzishda qanday yordam kerakligi haqida fikr bildiriladi. Bundan tashqari, tasviriy san'at fanini o'qitishida o'quvchilarni rassomlikka qiziqishini orttirishning muhimligi ham ta'kidlanadi. Maqolada tasviriy san'at o'quvchilarda rassomlikka qiziqishni orttirishning turli xil usullari, misollar bilan ko'rsatiladi. Bunday usullar orasida, o'quvchilarni ijodiy fikrlashga, tasviriy xarakterli nutqni tushunishga, fikr-mulohazalarni ifodalashga yordam beruvchi mashqlar keltiriladi.

Kalit so'zlar: tasviriy, san'at, fanini o'qitish, o'quvchilar, rassomlik.

Ha, albatta! Tasviriy san'at fanini o'qitish va o'quvchilardagi rassomlikka qiziqishni oshirish juda muhimdir, chunki tasviriy san'atning o'rganishiga qiziqish o'quvchilarning o'zlarining fikrlarini ifodalashga va ularga yaxshi rassomlar bo'lishga qaratilishiga olib keladi.

Bu sababli, tasviriy san'atni o'qitish va o'rganishning ko'p qismi ko'pgina maktablarimizda o'qitiladi. Ammo, hali ham maktablarimizda tasviriy san'atga qiziqishni oshirish uchun ko'plab qo'shimcha usullar va qo'llanmalar mavjud emas. Bu yuzdan, bizning maktablarimizda tasviriy san'atga qiziqishni oshirish uchun quyidagi ko'rsatmalarni amalga oshirish kerak:

1. Ko'ngil ochiq o'qitish usullarini qo'llash: Tasviriy san'atga qiziqishni oshirishning eng yaxshi usullaridan biri, ko'ngil ochiq o'qitish usullari qo'llanishidir. O'qituvchi, o'quvchilarni qiziqtirgan vaqtda ular bilan suhbatlashmasi, ularning fikrlarini eshitish va ularga o'z fikrlarini ifodalashga qaratilishiga olib keladi.

2. O'quv dasturlarini rivojlantirish: Tasviriy san'atga qiziqishni oshirish uchun o'quv dasturlarini rivojlantirish juda muhimdir. O'quv dasturlari tasviriy san'at usullari, rassomlik tarixi, materiallar va boshqa ko'plab ma'lumotlar beradi. O'quv dasturlarini rivojlantirish orqali, tasviriy san'atga qiziqishni oshirish va ularga yaxshi rassomlar bo'lishga qaratilishiga olib keladi.

3. O'quvchilarning o'zgartirish jarayoniga mos keladigan mashqlar tayyorlash: O'quvchilarning o'zgartirish jarayoniga mos keladigan mashqlar tayyorlash tasviriy san'atga qiziqishni oshirish uchun juda muhimdir. Ular o'quvchilarni qiziqtirgan vaqtda ularga iqtidorli rassomlar bo'lishga qaratilishiga olib keladi.

4. Ko'rsatmalar va muzeylarga tashrif qilish: Ko'rsatmalar va muzeylarga tashrif qilish tasviriy san'atga qiziqishni oshirishning eng yaxshi usullaridan biridir. Ularda ko'rsatmalar, tafsilotli ishlar va rassomlik tarixi haqida ko'proq ma'lumotlarni topishingiz mumkin. Bu, o'quvchilarning tasviriy san'atni o'rganishda qiziqishlarini oshirish va ularga qanday rassomlar bo'lishni xohlashiga olib keladi.

5. O'quvchilar uchun rassomlik shaxslarining tarixini va ularning ishlari haqida gaplashish: Tasviriy san'atga qiziqishni oshirish uchun, o'quvchilarning rassomlikning turli xil usullari, tarixi, rassomlik materiallari va vositalari haqida tushunchaga ega bo'lishi kerak. Ularning o'z fikrlarini ifodalash va ularga o'z fikrlari bo'yicha rassomlik yaratishga qaratilishiga olib keladi. Tasviriy san'atga qiziqishni oshirish uchun, yuqoridagi usullar amalga oshirilishi kerak va o'quvchilarga tasviriy san'atni o'rganishda qiziqish va qiziqishni oshirishga qaratilishiga yordam beradigan imkoniyatlar yaratish kerak. Bu, o'quvchilarning o'z fikrlarini ifodalash, ularga o'z rassomliklarini yaratish, rassomlik tarixini o'rganish va tasviriy san'atga qiziqishni oshirishni o'z ichiga olgan barcha o'quvchilar uchun yaxshi rivojlanishning boshlang'ich sharti hisoblanadi.

Jamiyatimizda tasviriy san'at fanini o'qitish va o'quvchilarda rassomlikka qiziqishni orttirishning muhimligi ko'rsatilganligi sababli, ushbu maqola shu yo'nalishda ishlayotgan o'qituvchilar va o'quvchilar uchun qiziqarli va foydali bo'ladi.

Bu mavzuda yozilgan maqolalarni o'qib chiqishingiz va o'quv dasturlariga qatnashingiz, o'quvchilarga rassomlik va tasviriy san'atning turli xil usullarini o'rganishga yordam beradi. Bu esa ularning o'z fikrlarini ifodalash va o'zlarini yaxshi rassomlar bo'lishga qaratilishiga olib keladi.

Tasviriy san'at fanini o'qitishda bir nechta o'quv materiallari ishlatiladi. Bu materiallar:

1. Rassomlik darsliklari: Bu darsliklar, tasviriy san'atning asosiy qoidalari, yordamchi ko'rinishlari va tarixi haqida tushuncha beradi. Bu materiallar o'quvchilarga tasviriy san'atning muhimligi va qanday ishlatilishi haqida ko'proq ma'lumot beradi.

2. Tasvirlar va suratlar to'plamlari: Bu materiallar o'quvchilarga tasviriy san'atni o'rganishda yordam beradi. O'quvchilar, tasvirlar va suratlar to'plamlarini ko'rib, ularni tahlil qilish, nutqni tushunish va o'z fikrlarini ifodalash orqali o'rganishlari mumkin.

3. Video va audio materiallar: Bu materiallar, tasviriy san'atning amaliy mashg'ulotlarini, rassomlikni qanday yaratishni, tasvirlarning tushunchalarini va turli xil tasviriy san'at usullarini ko'rsatishga yordam beradi.

4. Mashq-kitoblar va mashqlar: Bu materiallar, o'quvchilarni ijodiy fikrlashga, tasviriy xarakterli nutqni tushunishga, fikr-mulohazalarni ifodalashga yordam beruvchi mashqlar va mashq-kitoblar hisoblanadi.

5. Muassasalar va muzeylar: O'quvchilar tasviriy san'atni o'rganish uchun muassasalar va muzeylarga tashrif buyurishlari mumkin. Bu joylar o'quvchilarga tasviriy san'atning tarixi va asosiy qoidalari haqida ko'proq ma'lumot beradi.

Bu materiallar tasviriy san'atni o'rganishda o'quvchilarga ko'proq fikrlash, o'z fikrlarini ifodalash va ijodiy fikrlashga yordam beradi.

Tasviriy san'atni o'rganish uchun tashrif qilish mumkin bo'lgan muassasalar va muzeylar mavjud. Bu joylardan ba'zilar quyidagilar:

1. Milliy rassomlik muzeylari: Bir necha davlatda milliy rassomlik muzeylari mavjud. Bu muzeylar o'quvchilarga milliy rassomlik tarixi, turli xil tasviriy san'at usullari va ularda ishlatilgan materiallar haqida ko'proq ma'lumot beradi.

2. Muzeylar va galereyalar: Barcha dunyodagi muzeylar va galereyalar tasviriy san'atga bag'ishlangan bo'lib, ularda turli xil tasviriy san'at usullari va ularning tarixi ko'rsatiladi.

3. Rassomlik institutlari: Bir necha davlatda rassomlik institutlari mavjud. Bu institutlar o'quvchilarga rassomlikning turli xil usullari va ularda ishlatilgan materiallar haqida ko'proq ma'lumot beradi.

4. San'at kollejlari va universitetlar: San'at kollejlari va universitetlar tasviriy san'at sohasida ta'lim beradilar. Bu institutlar o'quvchilarga tasviriy san'atning qoidalari, ularda ishlatilgan usullari, yaratish jarayoni va turli xil materiallar haqida ko'proq ma'lumot beradi.

5. San'at shou-lar va festival-lar: San'at shou-lar va festival-lar o'quvchilarga tasviriy san'atning turli xil usullari va ularda ishlatilgan materiallar haqida ko'proq ma'lumot beradi. Bu joylarga tashrif qilish o'quvchilarga tasviriy san'atni o'rganishda ko'proq fikrlash va tarixiy ma'lumotlar olishga yordam beradi.

Tasviriy san'atni o'rganish uchun eng yaxshi muassasalar bir nechta davlatda joylashgan. Ulardan ba'zilari quyidagilar:

1. Louvre muzeyi, Fransiya: Louvre muzeyi dunyodagi eng mashhur muzeylar orasida hisoblanadi va tasviriy san'atga bag'ishlangan bo'lib, bu yerda Leonardo da Vinchi, Michelangelo, Rembrandt va boshqa ko'plab rassomlar ishlarining ko'rsatilishi mumkin.

2. Metropolitan muzeyi, AQSH: Metropolitan muzeyi Amerikadagi eng katta muzeylar orasida hisoblanadi va tasviriy san'atga bag'ishlangan bo'lib, bu yerda turli xil tasviriy san'at usullari va ularning tarixi ko'rsatiladi.

3. Vatikan muzeyi, Italiya: Vatikan muzeyi dunyodagi eng katta muzeylar orasida hisoblanadi va tasviriy san'atga bag'ishlangan bo'lib, bu yerda Rafaello, Michelangelo, Leonardo da Vinchi va boshqa ko'plab rassomlar ishlarining ko'rsatilishi mumkin.

4. Ermitaj muzeyi, Rossiya: Ermitaj muzeyi Rusiyadagi eng katta muzeylar orasida hisoblanadi va tasviriy san'atga bag'ishlangan bo'lib, bu yerda turli xil tasviriy san'at usullari va ularning tarixi ko'rsatiladi.

5. National Gallery, London: National Gallery, Londonda joylashgan va turli xil tasviriy san'at usullari va ularning tarixi ko'rsatiladi. Bu yerda Leonardo da Vinchi, Vincent van Gogh, Claude Monet va boshqa rassomlar ishlarining ko'rsatilishi mumkin.

6. Musée d'Orsay, Fransiya: Musée d'Orsay Fransiyadagi eng mashhur muzeylar orasida hisoblanadi va tasviriy san'atga bag'ishlangan bo'lib, bu yerda impressionizm usuli va boshqa turli tasviriy san'at usullari ko'rsatiladi.

Bu joylar tasviriy san'atning turli xil usullari va ularning tarixi haqida ko'proq ma'lumotlar olish uchun eng yaxshi joylar hisoblanadi. Ularda o'quvchilar tasviriy san'atni o'rganishda, rassomlik tarixi va yaratish jarayoni haqida ko'proq fikrlash va o'z fikrlarini ifodalash imkoniyatiga ega bo'ladi.

1. O'quv dasturlarini ko'rib chiqing: O'quv dasturlari tasviriy san'atga bag'ishlangan turli xil kurslarni taqdim etadi. Bu kurslar o'quvchilarga tasviriy san'at usullari, rassomlik tarixi, materiallar va boshqa ko'plab ma'lumotlar beradi. O'quv dasturlarini ko'rib chiqish orqali siz o'quvchilarga qanday ko'rsatmalarni o'zlashtirish va qanday materiallarni yetishtirish mumkinligi haqida tushunchaga ega bo'lishingiz mumkin.

2. Turli xil usul va rassomlar haqida o'rganing: Tasviriy san'at turli xil usullarini taqdim etadi va har bir usulning o'ziga xos tarixi va usullari bor. Bu usullar orasida, masalan, impressionizm, post-impresionizm, ekspresionizm va boshqalar kabi usullar mavjud. Turli rassomlar tarixi, ularning ishlarining ko'rsatilishi, ularda ishlatilgan materiallar va ko'plab boshqa ma'lumotlarni ham o'rganishingiz mumkin.

3. Rassomlik tarixi va yaratish jarayoni haqida o'rganing: Tasviriy san'atning tarixiy aspekti ham o'quvchilarga o'rganishga yordam beradi. Rassomlikning tarixi va yaratish jarayoni haqida o'rganish orqali, o'quvchilar tasviriy san'atning rivojlanishi va boshqa ko'plab muhim taraqqiyotlar haqida tushunchaga ega bo'lishadi.

4. Turli xil rassomlik materiallari va vositalarini o'rganing: Tasviriy san'atni o'rganishda rassomlar materiallar va vositalar ishlatishadi. Bu materiallar va vositalar uchun turli xil tushunchalar, usullar va xususiyatlar mavjud. Ularni tushunish va ularni qanday ishlatishni o'rganish o'quvchilarga tasviriy san'atni o'rganishni oshirish uchun juda muhimdir.

5. Ko'rsatmalar va muzeylarga tashrif qiling: Tasviriy san'atni o'rganishda ko'rsatmalar va muzeylar o'quvchilarga o'rganish uchun juda muhim bo'ladi. Ularda ko'rsatmalar, tafsilotli ishlar va rassomlik tarixi haqida ko'proq ma'lumotlarni topishingiz mumkin. Bu, o'quvchilarning tasviriy san'atni o'rganishda qiziqishlarini oshirish va ularga qanday rassomlar bo'lishni xohlashiga olib keladi.

Tasviriy san'atni o'rganishda, o'quvchilarga rassomlikning turli xil usullari, tarixi, rassomlik materiallari va vositalari, ko'rsatmalar va muzeylar orqali o'rganishga imkon berilishi kerak. Bu esa ularning tasviriy san'atga qiziqishlarini oshirish va ularga o'z fikrlarini ifodalashga qaratilishiga olib keladi. O'quvchilarni qiziqtirgan vaqtda ularga yordam berish va ularni o'zgartirishga yordam berishga harakat qilish juda muhimdir.

Tabriklayman, tasviriy san'at fanini o'qitish va o'quvchilardagi rassomlikka qiziqishni oshirishga qaratilgan maqolaga qaytib kelib, "Adabiyotlar tahlili va metodlar" bo'limini yozishga harakat qilamiz.

Tasviriy san'at adabiyotlari, o'quvchilarga tasviriy san'atning tarixi, rassomlikning turli xil usullari va rassomlar haqida tushuncha berishga yordam beradi. Bu esa ularning fikrlarini ifodalash va ularga o'z fikrlari bo'yicha rassomlik yaratishga qaratilishiga olib keladi.

Quyidagi metodlar tasviriy san'at adabiyotlarini o'quvchilarga tahlil qilish va o'rganishda yordam beradi:

1. Tarixiy-tahliliy metod: Bu metod tasviriy san'at adabiyotlari va ularning tarixiy aspektlarini o'rganish uchun ishlatiladi. Bu metod orqali, adabiyotlarni tarixiy tarafdagi o'zgarishlarga qarab, ularning yaratilish tarixi, avlodlararo farqliyatlari va turli xil tarixiy olaylar haqida tushuncha berish mumkin.

2. Formal-tahliliy metod: Bu metod tasviriy san'at adabiyotlarining formal xususiyatlariga e'tibor beriladi. Bu metod orqali, adabiyotning rassomlik usullari, ranglar, chizma va boshqa formal xususiyatlar tahlil qilinadi. Bu ta'riflar ularga o'z fikrlarini ifodalash uchun yordam beradi.

3. Psixologik-tahliliy metod: Bu metod adabiyotning tahlil qilingan qismida tasvirlangan psixologik xususiyatlariga e'tibor beriladi. Bu metod orqali, adabiyotning shaxslari, ularning tasvirlanish usullari, ularning xarakteristikalarini tahlil qilish mumkin. Bu esa o'quvchilarga tasviriy san'atning rassomlik usullariga qiziqishini oshiradi.

4. Sotsiologik-tahliliy metod: Bu metod adabiyotning ijtimoiy va siyosiy mazmuniga e'tibor beriladi. Bu metod orqali, adabiyotning ijtimoiy va siyosiy muammolari, ularning rivojlanishi va ularning ijtimoiy va siyosiy mazmuniga tahlil qilish mumkin.

5. Lingvistik-tahliliy metod: Bu metod adabiyotning til va nutq vaqti o'zgarishlariga e'tibor beriladi. Bu metod orqali, adabiyotning nutq va til usullari, ularning nutq vaqti o'zgarishlari va turli xil lingvistik xususiyatlar tahlil qilinadi.

O'quv dasturlarini rivojlantirish uchun quyidagi usullar mavjud:

1. O'quvchilarning talablarini va zaruratlarini tahlil qilish: O'quv dasturlarini rivojlantirish uchun birinchi qadam, o'quvchilarning o'zlarining talablari va zaruratlarini haqida tahlil qilishdir. Bu, o'quvchilarning rassomlikni o'rganish va o'zlashtirish uchun qanday ma'lumotlarga ega bo'lishlarini, qanday usullar va vositalar bilan ishlashlari kerakligini aniqlashga yordam beradi.
2. Rassomlikni o'rganish uchun maqsadlar va natijalar tayyorlash: O'quv dasturini rivojlantirish jarayonida, rassomlikni o'rganish uchun maqsadlar va natijalar tayyorlash kerak. Bu, o'quvchilarning tasviriy san'atning turli xil aspektlarini o'rganishlari va ularga qanday qulayliklar yaratishlari kerakligini aniqlashga yordam beradi.
3. O'quvchilarning o'zlashtirishini ta'minlash: O'quv dasturini rivojlantirish jarayonida, o'quvchilarning o'zlashtirishini ta'minlash juda muhimdir. Bu, o'quvchilarning rassomlikni o'rganish va o'zlashtirish uchun qanday ma'lumotlarga ega bo'lishlari kerakligini aniqlash, ularga qulayliklar yaratish va ularga rassomlikni o'zlashtirish uchun qanday usullar va vositalar bilan ishlashlari kerakligini aniqlashga yordam beradi.
4. Yangi texnologiyalardan foydalanish: O'quv dasturlarini rivojlantirishda, yangi texnologiyalardan foydalanish juda muhimdir. Bu, o'quvchilarning rassomlikni o'rganish va o'zlashtirish uchun qulayliklar yaratish uchun internet, kompyuter dasturlari, interaktiv darsliklar, videolar va boshqa ko'plab yangi vositalardan foydalanishga yordam beradi.
5. O'quv dasturlarini baholash: O'quv dasturlarini rivojlantirish uchun, ularga baholash juda muhimdir. Bu, o'quvchilarning o'zlarining fikrlarini va talablari haqida ma'lumot olishga yordam beradi va o'quv dasturini yanada yaxshilashga qaratilishiga olib keladi.
6. O'quv dasturini yanada yaxshilash: O'quv dasturini rivojlantirish jarayonida, uni yanada yaxshilash juda muhimdir. Bu, o'quvchilarning rassomlikni o'rganish uchun qulayliklari va rivojlanishni yanada yaxshilashga qaratilishiga olib keladi. Shuningdek, o'quv dasturlarini rivojlantirishda o'quvchilarning o'z fikrlari va talablari haqida tushuncha saqlash, ularga qulayliklar yaratish va rassomlikni o'rganish uchun yangi vositalardan foydalanish kabi ko'plab usullar mavjud.

Xulosa

Tasviriy san'at fanini o'qitish, rassomlikni o'rganish va o'quvchilarning bu yo'nalishga qiziqishini oshirish juda muhimdir. Bu, o'quvchilarning rassomlikka qiziqishini oshirish, ularga rassomlikni o'rganish uchun qulayliklar yaratish va ularga rassomlikni o'zlashtirish uchun qanday usullar va vositalar bilan ishlashlarini o'rganish uchun juda muhimdir.

O'quvchilar tasviriy san'atdan qiziqishni oshirish uchun rassomlikni o'rganishga imkon beruvchi qulay va modern o'quv vositalari kerak. Bu, interaktiv darsliklar, videolar, interaktiv jamoalar va boshqa yangi texnologiyalardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Bunday vositalar o'quvchilarning rassomlikni o'rganish va o'zlashtirishini yanada osonlashtiradi.

Shuningdek, rassomlikni o'rganish va o'quvchilarning bu yo'nalishga qiziqishini oshirish uchun darslar interaktiv, qiziqarli va o'quvchilarning rassomlikni o'rganishini ta'minlaydigan ko'plab mashqlarni o'z ichiga olishi kerak. Bunday mashqlar o'quvchilarning rassomlikni o'rganishga va o'zlashtirishga yordam beradi.

Xulosa qilish mumkinki, tasviriy san'atni o'qitish va o'quvchilarning rassomlikka qiziqishini oshirish uchun, ularning talablarini va zaruratlarini tahlil qilish, rassomlikni o'rganish uchun maqsadlar va natijalar tayyorlash, o'quvchilarning o'zlashtirishini ta'minlash, yangi

texnologiyalardan foydalanish, o'quv dasturlarini baholash va ulardan foydalanib yanada yaxshilash kabi ko'plab usullardan foydalanish kerak. Bunda, o'quvchilarning rassomlikka qiziqishini oshirish uchun ko'plab imkoniyatlar mavjud.

References:

1. "Art Fundamentals: Theory and Practice" avtorlari: Ocvirk, Stinson, Wigg, Bone, and Cayton. 2012.
2. "Drawing on the Right Side of the Brain" avtorlari: Betty Edwards. 2012.
3. "Color and Light: A Guide for the Realist Painter" avtorlari: James Gurney. 2010.
4. "The Natural Way to Draw" avtorlari: Kimon Nicolaidis. 1990.
5. "Perspective Made Easy" avtorlari: Ernest R. Norling. 1999.
6. "Figure Drawing: Design and Invention" avtorlari: Michael Hampton. 2009.
7. "The Elements of Drawing" avtorlari: John Ruskin. 2018.
8. "Anatomy for the Artist" avtorlari: Sarah Simblet and John Davis. 2001.
9. "The Artist's Complete Guide to Facial Expression" avtorlari: Gary Faigin. 2008.
10. "The Practice and Science of Drawing" avtorlari: Harold Speed. 2019.

INNOVATIVE
ACADEMY